

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

DJALILOV Ergash Kendjayevich*O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti**“Musiqqa ta’limi” kafedrası**prof.v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10862550>

“МАКТАБ РЕПЕРТУАРИ”НИ О‘ҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Umumta’lim maktablari musiqa darslarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish, o‘quvchilarni musiqa darslarida maktab repertuari asarlari bilan tanishtirish jarayonida interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanishning imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, mazkur maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan musiqiy ta’lim jarayonlari o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, keng mushohada yritishga, borliqni estetik idrok etishga hamda interfaol texnologiyalarni qo‘llash natijasida ularda kreativ kompetensiyalarning tarkib topishiga xizmat qilishi haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: musiqa, repertuar, pedagogik texnologiya, innovatsiya, interfaol, munozara, muammoli o‘qitish, aqliy hujum, unison, duet, trio, orkestr, kvartet simfonik to‘garaklar, opera.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ «ШКОЛЬНОМУ РЕПЕРТУАРУ»

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются возможности использования интерактивных педагогических технологий в процессе организации уроков музыки общеобразовательных школ на основе современных педагогических технологий, знакомства учащихся со школьными репертуарными произведениями на уроках музыки. Также в данной статье рассматриваются идеи о том, что процессы музыкального образования, организованные на основе современных педагогических технологий, служат стимулированию у учащихся творческого мышления, широкой наблюдательности, эстетического восприятия бытия, развитию у них творческих компетенций в результате использования интерактивных технологий.

Ключевые слова: музыка, репертуар, педагогическая технология, новаторство, интерактив, дискуссия, проблемное обучение, мозговой штурм, унисон, дуэт, трио, оркестр, квартет, симфонические кружки, опера.

USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING "SCHOOL REPERTOIRE"

ANNOTATION

This article discusses the possibilities of using interactive pedagogical technologies in the process of organizing music lessons in general education schools based on modern pedagogical technologies, introducing students to the works of the school repertoire in music lessons. Also, in this article, the ideas that the musical education processes organized on the basis of modern pedagogical technologies serve to encourage students to think creatively, have a broad observation, aesthetic perception of existence, and develop creative competencies in them as a result of the use of interactive technologies.

Key words: Music, repertoire, pedagogical technology, innovation, interactive, discussion, problem learning, brainstorming, unison, duet, trio, orchestra, quartet, symphony circle, opera.

Bugungi kunda musiqiy bilimlar vositasida o'quvchi-yoshlarning estetik didi, dunyoqarashi, hamda g'oyaviy ongini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda eng avvalo ta'lim-tarbiya jarayonlarini sifat jihatdan yuqori bosqichlarga ko'tarish, ya'ni ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan o'quv jarayonini muntazam qurollantirib borish orqali yuqori natijaga erishish zarurligi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Ana shunday ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan pedagogik texnologiya turlaridan biri interfaol usullardir. Ma'lumki, bugungi kunda ta'lim jarayoniga interfaol metodlar jadal suratlar bilan kirib keldi.

Interfaol – lotincha *inter* so'zidan olingan bo'lib, o'zbekcha-*orasida*, o'rtasida degan ma'noni bildiradi. Ya'ni ikki shaxs o'rtasidagi faollikdir. Interfaol metodi o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasidagi ta'limni o'zlashtirish munosabatlarni yanada kuchaytirish, faollashtirish demakdir [1]. Xo'sh, o'qituvchi bu usuldan qanday foydalanadi?

Zamonaviy darslar o'quvchini fikrlashga, o'zini-o'zi tahlil etishga egallangan bilimlarni amaliyotda qo'llashda, o'quvchining tafakkurini rivojlantirishda alohida xizmat qilishi kerak[2].

Musika o'qitish faoliyatlarida taqdim etiladigan har qanday badiiy-estetik mazmunga ega bo'lgan o'quv materiallari o'quvchilarda estetik tasavvurlar hosil bo'lishga ko'maklashadi. O'quvchilarning yoshi va taraqqiyot darajasiga ko'ra badiiy-estetik mazmundagi bilimlarni tizimli tarzda taqdim etish alohida ahamiyatga ega. Buning negizida o'quvchilar musiqaga oid bilimlar va tushunchalarni o'z tajribalariga singdirishga muvaffaq bo'ladilar, badiiy fikrlash faoliyati rivojlanadi, kognitiv layoqatlari kengayadi[3].

Yangi pedagogik texnologiya ta'lim tizimida mazmunan unga tegishli bo'lgan dasturlar, darsliklar, o'quv qo'llanmalar, ko'rgazmali qurollar va texnik vositalarni umumlashtirish jarayoni bo'lib, interfaol uslublarni qo'llashga imkon yaratadi.

Bunda o'qituvchi va o'quvchi faoliyati yetakchi tamoyilga aylanadi.

Xo'sh maktab repertuari fani o'tilishi jarayonida o'qituvchi ushbu uslubdan qanday foydalanishi lozim? O'quvchilarda hissiyot dinamikasini maqsadga muvofiq ravishda yo'naltiruvchi, milliy g'oyasini singdirishga undovchi turli xil uslublardan foydalanib, musiqiy asarlarni o'rgatish jarayonida ularni ma'naviy-axloqiy dunyoqarashlarini shakllantiruvchi pedagogik uslublarni o'z ichiga oluvchi samarali darslar o'tish, adabiy badiiy kechalar, uchrashuvlar tashkil qilish yoki ishtirokchilar faoliyatni oshirishga xizmat qiluvchi va ularning bilim ko'nikmalarini oshirishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi. Maktab repertuari fani o'tilishi jarayonida «guruhlar bilan ishlash», «munozara», «muammoli o'qitish», «aqliy hujum» «yakka tartibda ishlash» kabi interfaol metodlari shuningdek, jadvallar bilan ishlash, mustaqil fikrlashni ifodalaydigan yozma ishlar o'quvchilar faolligini oshiradi. Bunday interfaol metodlar asosida olib borilgan darslardan eng yaxshi natija berayotganini tanlash, musika asarlarini o'rganish jarayonida eng samarali variantlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bunda sinf jamoasini guruhlarga bo'lib ishlash, har bir guruh bir-biridan o'rganishi, o'rganganlarini o'z salohiyatlari doirasida baholashi, o'z bilimlarni tinmay o'stirish imkoniyatlarini beradi. Maktab o'quvchilarining musiqaviy qobiliyatlarini chuqurlashtirish va musiqani emotsional his etishlari uchun bo'lajak o'qituvchilarni qo'shiq aytish malakalari va cholg'u asboblari bilan tanishtirish jarayonida, musiqa asarlarini asosiy mazmun va mohiyatlarini tushunishlari, idrok etishlari, musiqaviy didlarini tarbiyalash eng muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Talabalar maktab repertuari fanidan qo'shiq o'rganayotganlarida asarlarning matni va ijrochilik usullarini, sozda qanday tovush bilan chalinishini mukammal o'zlashtirishlari lozim. Shunday qilib, o'rganilgan qo'shiq faqat repertuar sifatida emas, balki chalish malakalarini mustakamlash, o'z ustida mustaqil ishlash, notaga qarab chalish, yangi musiqa asarlarini o'rganishda bo'lajak o'qituvchilarning amaliy ish jarayonida muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari talabalar turli ansambllar (unison, duet, trio, orkestr, kvartet va xakozalar) da, chalishlari katta ahamiyatga egadir. Bunda ular musiqa asarlariga jo'r bo'lib choladi, o'zini eshitadi va boshqalarni ham eshitib, o'z partiyasini aniq va ravshan ijro etadi. Talabalar ansamblda chalganida asarlarning obrazlarini tafakkur etadi, bir me'yorda ovoz chiqarishini o'rganadi va o'zining chalish malakasini o'stiradi. Shuningdek, talabalar musiqaviy jumlar ustida ishlash, musiqa xarakterini aniqlash, asarni chalayotganda uning mazmunini tushunish va kerakli tovushni tinimsiz mashqlar asosida chiqara bilishlari talab qilinadi. Bu esa ularga malaka oshirish maktabi sifatida ham xizmat qiladi.

Talabalar bilan maktab repertuari fanidan yakka darslar o'tish jarayonida, har bir talabaning musiqaviy qobiliyatini hisobga olinishi va o'rgatilgan asar obrazlari ularga to'liq tushuntirilib, ijro etilishi lozim. Buning uchun musiqa asarlarining har tomonlama qayta ishlash katta ahamiyatga egadir. Talabalardan har doim kuylash va chalish malakalarini va uslublarini talab qilib turish kerak. Ular o'rganayotgan qo'shiq-kuylarini to'g'ri chalish uslublarini bilganlaridagina notaga qarab erkin chala oladilar. Talabalar diqqatini nota yozuvi va musiqa asar ijrochiligiga qaratish kerak. Ular nota yozuvi elementlarini to'liq tahlil qilishlari, dinamik belgilarini, musiqaning elementar nazariyasini yaxshi bilib, berilgan asarni kuylay bilishlari bilan bir qatorda notaga qarab ijro etish malakalarini o'stirish talab qilinadi.

Talabalarga maktab repertuari fani o'tilishi jarayonida ularning musiqaviy uquvini o'sishini nazorat qilib tekshirib borish lozim. O'qituvchi har bir musiqa asarini birinchi marta notaga qarab chalganda aniqroq va chiroyliroq ijro etishlari o'quvchilar shu asarni to'la idrok etishlariga yordam beradi. Bundan tashqari, talabalar maktab repertuari fani o'tilishi jarayonida asarning ohangini kuylashlari, chalishlari, tempasini, ritmik xolatini yaxshi bilib, jo'r bo'lib kuylashlari va frazalarini ifodali kuylash bilan birgalikda ularning diqqat-e'tiborlarini asarning ruhini his qilish qobiliyatlarini tarbiyalashga qaratish kerak. Pedagog har bir talaba uchun shaxsiy reja tuzishda ularning musiqaviy qobiliyatini, chalish imkoniyatlarini hisobga olishi lozim bo'ladi.

Maktab repertuari fanidan dars berayotgan o'qituvchi o'z talabalarining musiqaviy uquvini har tomonlama shakllantirish uchun zamin yaratib, ularning musiqaviy didini tarbiyalash uchun tinmay izlanishi talab qilinadi. Maktab repertuari darsi jarayonida, pedagog talabalarining musiqa asarlarini o'rgatish bilan bir vaqtda ularning axloqiy – estetik tarbiyalarini ham shakllanishiga katta ahamiyat berish lozimdir. Musiqa tili – bu sezgi tili ekanligini hech qachon esdan chiqarmaslik lozim.

Maktab repertuari fani o'tilishida talabalarga xalq qo'shiqlarini o'rgatish ham o'zining elementar mazmunliligi, o'z go'zaliligi, chiroyliligi, xalqchilligi, ijro mahoratini murakkablabligi va kuychanliligi bilan o'quvchilarga katta ta'sir ko'rsatadi.

Bunday xalq kuy va qo'shiqlarida badiiy obrazlardagi xayotiy haqiqatlar turli ohanglarda tasvirlanadi. Maktab repertuari fani o'tilishi jarayonida musiqiy asarlarning ijrochiligiga uning mazmuniga to'la tushunilgandan keyingina kirishish lozim. Bunda ular kuylash va cholg'u asboblari chalish malakalarini egallash, musiqa asarlari ustida ishlash, kompozitorlar hayoti ijodiga xos xussiyatlari va ijrochilik texnikasini o'rganishi lozim. Talabalarining badiiy ijrochilik texnikasini rivojlanishida musiqiy asarlardagi alohida diqqat - e'tiborga sazovor bo'ladigan frazalarni hissiy qabul qilish katta ahamiyatga egadir[5].

Talabalarni musiqiy asarlarni hissiy emosional qabul qilish jarayonida musiqiy asarlarni o'rganishda asosiy qismini kuylash va chalish texnikasini oshrishga oid uslublari rivojlanadi.

Maktab repertuari fanini o'tayotgan o'qituvchilar yangi bolalar qo'shiqlari va cholg'u asarlarini talabalarning o'z mutaxassislik (sharoitlardan kelib chiqib o'zbek xalq cholg'u) asboblari jo'rligida asarlarni mazmunli ijro etish vazifasini yuklaydi.

Dasturda ko'rsatilmagan maktab qo'shiqlari, namunali va original cholg'u asarlarini ham, talabalarning xususiy rejalariga kafedrani tavsiyasi bilan kiritishlari mumkin, lekin bunday asarlar talaba va o'quvchining umumiy musiqaviy qobiliyatlarini rivojlanishiga foyda keltiradigan musiqa asarlari bo'lishi kerak.

Pedagog talabalar bilan musiqiy asarlar ustida ishlaganda, ulardagi kamchilik va yutuqlarni ko'rsatib, kelajakda ularning ijobiy qobiliyatlarini rivojlanishi to'g'risida yo'l-yo'riqlar ko'rsatishlari shart.

Pedagog maktab repertuari fani o'tishda talabalarga yangi musiqa asarlarini o'rgatish jarayonida o'zlari cholg'u asboblari cholib ko'rsatish va tushuntirib, talabalarning diqqat-e'tiborini, asarning badiiy ijrosini mazmunli bo'lishini ta'minlash va asarga nisbatan muhabbatini uyg'otish eng muhim vazifa bo'lib hisoblanadi.

"Maktab repertuari" fani o'tilishi jarayonida talabalarga yangi musiqa asarlarini o'rgatish yo'llari va shakllari quyidagilardan iboratdir:

- Talabalarga berilgan vazifalar (Musiqa asarlar) bosqichma-bosqich tartib bilan bajarilishi talab qilinadi. Oldingi berilgan vazifalar to'liq o'zlashtirilmaguncha, yangi asar o'tilmaydi;

- Musiqiy asarni o'rganish jarayonida har bir o'tilgan asarning muallifi, bastakori va nazariy tahlil qilinib, qisqacha annotasiya tayyorlaydi.

- Dastlab qo'shiq matnini so'fedjio qilinadi. Ohangni mustahkamlash uchun bir necha bor takrorlanib, shundan keyin badiiy ijro ustida ish olib boriladi.

- O'rganilayotgan asar nota yozuvini va qo'shiqni mazmunli ijro etishni nazorat qilib, talabalarga berilgan topshiriqlarni to'g'ri bajarilishini doimo talab qilish lozim;

- Yakuniy nazoratlarda kafedra tavsiyasi bilan tasdiqlangan rejadagi ijro etilgan asarlarni kiritilishi, kompozitorlar, musiqashunoslar, ko'zga ko'ringan ijrochi-sozandalar to'g'risida suhbatlar o'tkazish va semestr jarayonida o'rganilgan asarlar yuzasidan anotasiya yozilishi hamda belgilangan vazifalarni to'liq bajarish talab qilinadi.

- O'quv adabiyotlaridan foydalanish;

Har bir yarim yillik boshlanishida pedagog, o'z talabalari uchun shaxsiy o'quv-repertuar rejasini tuzadi. Bu o'quv reja o'zbek va turli millat kuy va qo'shiqlari asosida tuzilgan bo'lib, qardosh xalqlar cholg'u asboblari ijrosidagi asarlar kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadi.

Maktab repertuari fani o'tilishi jarayonida talabalar shaxsiy o'quv-repertuar rejasida quyidagilar qayd qilinishi kerak:

- Talabaning o'quv yunalishi, umumiy tavsifnomasi (ritm, texnika, ovoz imkoniyatlari, qobiliyatini o'sishi, musiqani hissiy qabul qilish madaniyati malakalari, va boshqalar);

- Darsning o'tilishi jarayonida o'rganilgan musiqa asarlarini aytish va asaboblarda chalish texnikasiga oid maslahatlar: (umumiy tavsifnoma, musiqiy asarlarni ijro qilish malakalari, mashqlar, gamma va etyudlar bo'yicha ijro mahorati);

- "Maktab repertuari" fani o'tilishi jarayonida o'rgatilgan badiiy asarlar ro'yxati (sinfda o'tiladigan maktab qo'shiqlari ham shunga kiradi).

O'quv-repertuar rejasi tuzilganda o'qituvchi, talabalarning har tomonlama musiqaviy qobiliyatini o'sish jarayonini va umumiy tayyorgarligini hisobga olib, barcha bo'limlardagi materiallardan ya'ni o'zbek xalq musiqasi, rus, tojik, qozoq, turkman, qirg'iz va chet el kompozitorlari asarlariga doir mashq va etyudlar, shuningdek maktab qo'shiqlarini ijro etish hamda musiqiy tahlil qilish talab qilinadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. O'tkir Tolipov, Dilnoz Ro'ziyeva, Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. - Toshkent: "INNOVATSIYA-ZIYO", 2019, 276 b.
2. Hasanboyev J., M. Turolova, O. Hasanboyeva "Ma'naviy axloqiy tarbiya asoslari". Metodik qo'llanma., G'ofur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti Toshkent 2000 yil.
3. Shomurodov J.O. O'quvchilarda badiiy-estetik mazmundagi bilimlar orqali shaxslararo munosabatni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari // SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM International scientific-online conference 5-8 p. Sep. 8.2023.
4. Ibragimov O., Ibragimov J. Musiqa 4-sinf. T.G'.G'ulom, 2003 yil.
5. Ibragimov O. Sadirov J. Musiqa 7 –sinf. T.G'.G'ulom 2003 yil
6. Sharipova G.M. Musiqa o'qitish metodikasi. Maruzalar matni. Toshkent "Nizomiy nomidagi TDPU". 2006 yil.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz